

PHILOLOGICAL SCIENCES

REPORTING AS A GENRE OF JOURNALISTIC STYLE

Abiyev Bakhytzhан Myrzakhmetovich
International University of Tourism and Hospitality (Turkestan, Kazakhstan)

РЕПОРТАЖ КАК ЖАНР ЖУРНАЛИСТКОГО СТИЛЯ

Абиев Бахытжан Мырзахметович
*Старший преподаватель Международного университета туризма
и гостеприимства (Казахстан, г. Туркестан)*

Abstract

This article discusses the uniqueness of communication texts, ensuring the creation of stylistic speech, in accordance with its functional features, considering that in the journalistic speech reveals the actual subjects of public interest. The authors present the main idea of the future of journalistic statements as writer must keep in mind that the overall purpose of style is implemented in a specific task of the genre. Genres differ primarily its purpose. Journalistic works are of extraordinary breadth of topics they can relate to any topic that falls to the center of public attention, underwater diving technology. This undoubtedly affects the linguistic features of this style: it is necessary to include a special vocabulary, self-explanatory, and sometimes detailed comments. A variety of topics is constantly in the public eye, and the vocabulary related to these themes becomes journalistic coloring. As part of the language of the dictionary is formed by a circle of lexical items specific to the journalistic style. Thus, the task of the article is to explain the analysis of related events.

Аннотация

В данной статье рассматривается уникальность коммуникативных текстов, обеспечивающих создание стилистической речи, в соответствии с его функциональными особенностями, учет того, что в публицистической речи раскрываются актуальные проблемы, вызывающие интерес общества. Авторы излагают основную мысль будущего публицистического высказывания, так как публицист обязательно должен учитывать, что общее назначение стиля реализуется в конкретной задаче жанра. Жанры различаются, прежде всего, своим назначением. Публицистические произведения отличаются необыкновенной широтой тематики, они могут касаться любой темы, попавшей в центр общественного внимания, технологии проведения водолазных работ. Это, несомненно, сказывается на языковых особенностях данного стиля: возникает необходимость включать специальную лексику, требующую пояснений, а иногда и развернутых комментариев. Целый ряд тем постоянно находится в центре общественного внимания, и лексика, относящаяся к этим темам, приобретает публицистическую окраску. В составе словаря языка формируется круг лексических единиц, характерных для публицистического стиля. Таким образом, в задачу статьи входит разъяснение, анализ взаимосвязанных событий.

Keywords: reportage, style, vocabulary, journalism, genre, lyrics, themes.

Ключевые слова: репортаж, стилистика, лексика, публицистика, жанр, текст, тематика.

Основным жанром публицистики является репортаж. Качества репортажа зависят от степени погружения публициста в изучаемую среду. Лингвисты отмечают: «...В одних случаях автор выступает только как свидетель неких эпизодов, в других – он вмешивается в происходящее, и событие оказывается высвеченным изнутри. Наконец, нередко автор выступает в качестве инспиратора общественно значимого действия».

Э.А. Лазарева пишет, что широко распространенной и самой наглядной формой выражения авторского начала в публицистике является обозначение присутствия журналиста на месте события. А потому на практических занятиях рекомендуется уделить должное внимание аналитической работе с текстами репортажей. В процессе подготовки исследования мы посетили занятие преподавателя Б.

на котором шел процесс обучения студентов-филологов написанию репортажа. Ниже предлагаем анализ данного занятия.

Преподаватель преследовал следующие цели: познакомить студентов с особенностями репортажа как газетного жанра; подготовить к самостоятельной работе над сочинением-репортажем; воспитывать уважение к профессии репортера и к людям этой профессии.

Оборудование: газеты, таблицы с основными требованиями к репортажу, папка с памятками (на столах студентов), таблички с профессиональными словами, видеозаписи, фотографии репортеров, книги В.Пескова.

Эпиграф: «Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости». В.Гиляровский.

Занятие начинается с объявления темы и цели, во вступительном слове преподаватель говорит о том, что вся жизнь страны, вся жизнь планеты на газетных листах. Коротенькие заметки, репортажи, очерки, фельетоны и эссе на различные темы печатаются в газетах. Репортаж издавна был и остается в наше время одним из самых распространенных газетных жанров. Многие известные русские писатели начинали свою деятельность в качестве газетных репортеров. Эпиграф, записанный на доске, читается и комментируется студентом.

Далее организуется словарно-орфографическая работа. Студентам рекомендуется ответить на вопрос:

- Какие слова, относящиеся к работе журналистов, вы можете назвать? (Ответ: «Журналист, журналистика, рубрика, корреспондент, репортаж, репортер, хроника».)

В толковом словаре студенты находят лексическое значение слов *репортаж*, *репортер*, *хроника*, *хроникер*, *корреспондент* и записывают их в тетрадь.

(Репортаж – сообщение о местных событиях, о событиях дня, информация в печати, по радио, телевидению; репортер – сотрудник газеты, журнала, радио, информационного агентства, доставляющий сведения о текущих событиях и происшествиях).

Интересна и полезна работа в аудитории, посвященная усвоению семантики слова «репортаж»: оно произошло от английского *report* (рипорт) – как существительное оно значит – рапорт, доклад, сообщение; как глагол соответственно: рапортовать, докладывать, сообщать. Определяя значение слов «*журналист*» и «*репортер*», студенты отмечают, что *репортер* – понятие более узкое, так как он занимается конкретной работой. Логичным является продолжение разговора, выводящее на понятия *хроника* (отдел сообщений в газете, журнале, на радио и телевидении, посвященный текущей общественной жизни), *хроникер* (сотрудник газеты, журнала, работающий в отделе хроники).

Перед чтением записи одного из репортажей А.Школьника преподаватель предлагает студентам подумать над вопросом: «Какими качествами должен обладать репортер?»

Отвечая на поставленный вопрос, студенты называют такие качества, которыми должен обладать репортер: он должен правдиво и точно изображать события, ярко и образно, уметь общаться с людьми, быть смелым и мужественным в своей работе.

О замечательном человеке, журналисте, теле-репортере, фотографе, в прошлом ведущем программы «В мире животных» Василии Пескове, рассказывает преподаватель:

- В.Песков написал замечательную книгу «Шаги по росе». Герои этой книги строят заводы, прокладывают каналы, воздвигают дома, сажают яблони. У них немало общего. И в то же время образ каждого из них, живой и яркий, несет те черты, которые присуще ему, и только ему. Каждое событие им не просто описано, а выношено, пропущено через свое, личное восприятие. Песков не боится

«присутствовать» в своих материалах, но это присутствие не навязчиво, а органично. Автор здесь лицо активно действующее, думающее, остро видящее. Он умеет душевно беседовать, задавать людям нужные вопросы, искренне радоваться вместе с ними и, когда надо, негодовать. Это всегда вызывает доверие читателя.

Важной приметой творчества Пескова является то, что для него рассказать о человеке – это всегда написать о земле, на которой он вырос, об его отношении к родной природе.

Да, своим творчеством Песков славит людей труда. Но, подобно одному из героев своего репортажа, он утверждает: «Жизнь не представляю себе без птичьего пения...».

Василий Песков умеет видеть, слушать, чувствовать природу нашей Земли и пишет о ней свежо, сочно, подлинно. Песков много фотографирует. Он часто охотиться с фотообъективом за лесными загадками. В поле, в лесу он свой человек. Он все время напоминает: вы тоже можете стать «своим человеком». Лесной праздник доступен всем. «На этот праздник не нужен билет. Кладите краюху хлеба в мешок, проголосуйте попутному грузовику, или садитесь в автобус, или велосипед седлайте, а лучше – пешком. Пораньше из дому, лучше с самой зарей. Тогда весь праздник – ваш. Вы увидите, как стягивает солнце туманное одеяло с реки, увидите росу на красных осиновых листьях, увидите, как добывает свой «хлеб» трудолюбивый дятел. Не заявляйте о себе криками, берегите песни. Слушайте тишину, и тогда осень лесная покажет вам все богатство...».

Теоретический материал о том, что репортажи бывают нескольких видов, студенты оформляют в тетради:

- информационный,
- оперативный (авторы сообщают о том, что видели и слышали),
- фоторепортажи.

Определяется несколько подгрупп, и каждой из них дается задание на определение вида репортажа и характеристику лингвистических особенностей.

Логичным является завершение занятия, когда начинается ролевая игра, и студентам предлагается представить, что они репортеры, а их тетради – репортерские блокноты. Определяется тема репортажа «Прекрасное живет рядом с нами», обговариваются условия создания фоторепортажа. Студентов предупреждают о том, что созданные ими репортажи будут заслушаны и проанализированы на занятиях СРСП.

Подводятся итоги занятия.

Необходимость работы над публицистическим стилем в условиях вузовской подготовки специалистов обусловлена, прежде всего, задачами развития устной и письменной речи. В.В. Виноградов писал: «Высокая культура разговорной и письменной речи – хорошее знание и чутье языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием – самая лучшая опора,

самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности» [1, с.19]. Типовая программа по русскому языку обосновывает важность функционально-стилистического аспекта в преподавании всего курса русского языка. Сама практика убедительно доказывает, что основное внимание в работе по стилистике должно быть направлено на овладение студентами структурой функциональных стилей речи, в первую очередь, если говорить о вузовской подготовке – научного.

Стоит вспомнить, что публицистический стиль занимает особое место в системе стилей литературного языка, поскольку во многих случаях он должен перерабатывать тексты, созданные в рамках других стилей. Научная и деловая речь ориентированы на интеллектуальное отражение действительности, художественная речь – на её эмоциональное отражение. Особенностью конца XX – начала XXI века в области образования является возрождение национального самосознания и повышение интереса к родной культуре, языку и литературе во всех регионах нашей страны. Современные высшие учебные заведения, ставя самые высокие и благородные цели обучения специалистов, значительно усилили лингвистическую направленность их становления: поставлена задача вооружить выпускников вуза коммуникативной компетенцией – умением говорить, читать и писать, свободно пользоваться тем жанром, которого требует конкретный случай.

Обучение студентов филологического факультета творческим письменным работам публицистического стиля имеет смысл, так как повышается общий уровень развития студентов, что позволит им попробовать свои силы в роли журналистов и имеет большую ценность в формировании знаний и умений, связанных с построением продуктивной устной и письменной речи. Формирование навыков написания творческих письменных работ публицистического жанра способствует совершенствованию культуры письменных публицистических высказываний.

Разговор о газетной публицистике, анализ различных жанров, определение особенностей языка газет может послужить примером для последующей работы по освещению вопросов, определяющих характер других средств массовой информации:

- Особенности жанров публицистического стиля на телевидении.
- Специфика публицистического стиля в журнальных произведениях.
- Публицистический стиль и Интернет.

Освещение этого круга вопросов может быть организовано в форме проектов.

Следует отметить, что данный элективный курс содержит одинаковое количество лекционных и практических занятий, что предполагает различные формы организации работы студентов – коллективные, групповые, индивидуальные.

Некоторые исследователи считают публицистический стиль принципиально неоднородным, по

мнению других (их абсолютное большинство), уже в самой этой неоднородности прослеживается специфическое стилевое единство, целостность. Общие черты стиля с разной степенью активности проявляются в отдельных подстилях: газетно-публицистическом, радио-, тележурналистском и ораторском. Однако границы этих подстилей очерчены не резко, часто размыты. И об этой «размытости» также необходимо дать студентам вполне конкретную информацию.

Информация на занятиях должна быть представлена на основе применения инновационных методов обучения, которые соответствуют задачам вузовского становления и современным требованиям. Поэтому в ходе исследования мы обращались не только к теоретическим источникам по текстологии, но и к работам по стилистике, а также использовали материал по вопросам современной дидактики и методике преподавания языков.

Е.П.Прохоров указывал, что: «...публицистика предлагает особый тип ориентации – не столько в законах действительности и в эпохах развития общества, сколько в текущих событиях во всем их многоцветии и разнообразии. Это означает также что наука, искусство и публицистика взаимодействуют и здесь существуют переходные формы». Е.П.Прохоров отмечал, что «...публицистика призвана помочь практически процессу духовного сознания мира народными массами, способствовать правильному, глубокому, всестороннему ориентированию их в текущей действительности. Именно публицистика, нашедшая свое место, прежде всего в периодической печати, затем на радио, в кино, телевидении, в наибольшей степени соответствует особенностям формирования и функционирования этого типа сознания». Известно, что специфическое социальное предназначение публицистики – формирование общественного мнения. Формирование общественного мнения является важнейшей, но не единственной функцией публицистики. Е.П.Прохоров в своих трудах указывал на две функции публицистики: социально-педагогическую и информационно-познавательную [6].

Универсальных коммуникативных умений, обеспечивающих создание текстов всех типов и стилей речи, не существует. Умения конкретны, поскольку они тесно связаны с типом речи. Поэтому вся работа над обучением студентов публицистическому стилю речи конкретизируется в соответствии с его функциональными особенностями, учет того, что в публицистической речи раскрываются актуальные проблемы, вызывающие интерес общества. Определяя основную мысль своего будущего публицистического высказывания, пишущий обязательно должен учитывать, что общее назначение стиля реализуется в конкретной задаче жанра. Жанры же различаются, прежде всего, своим назначением. Например, назначение заметки – кратко сообщить о каком-либо факте, событии. Специфика репортажа – наглядно показать описываемый факт, событие современной жизни. В задачу статьи входит разъяснение, анализ взаимосвязанных событий.

Рецензия, отзыв – это размышления автора, это его желание поделиться своими впечатлениями [3].

Публицистика, как и художественная литература, имеет дело со словом. Публицистика, прежде всего, использует такой канал коммуникации, такие средства массовой информации и пропаганды, как журналистика. Государственные и негосударственные газеты, радио и телевидение, располагая широкой и разветвленной сетью корреспондентов, создает многообразную, разностороннюю, всеохватывающую «историю современности».

Литература

1. Аубакирова К.Т. Стилистика и культура речи. – А., 2002.
2. Луков Вл. А. Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание. Умение. – 2006. – №1. — С. – 141-148.
3. Бобылев Б.Г. Стилистический анализ художественного и публицистического текста. – А., 1987.
4. Практическая журналистика в Казахстане: Учебное пособие. – Алматы, 2006. – 348 с.
5. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. М., 1993.
6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1987.